

АКТУАЛЬНЫЕ (СОВРЕМЕННЫЕ) МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ACTUAL (MODERN) METHODS OF OPERATIONAL EFFICIENCY INCREASING ON INDUSTRIAL ENTERPRISE

СБИТНЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,

*кандидат экономических наук,
главный специалист управления внутреннего аудита ПАО «ОДК-Сатурн».*

ЧЕРНЫХ НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат экономических наук,
ведущий специалист группы раздельного учета ПАО «ОДК-Сатурн».*

SBITNEV SERGEY NIKOLAEVICH,

*PhD (Economics),
chief specialist of internal audit department of PJSC «UEC-Saturn».*

CHERNYKH NADEZHDA ALEXANDROVNA,

*PhD (Economics),
leading specialist of the separate accounting group of PJSC «UEC-Saturn».*

В статье рассматриваются следующие вопросы: особенности оценки и анализа системы управления рисками и внутреннего контроля (далее СУР и ВК) на промышленном предприятии, как элемента управления операционной эффективностью компании, определены ключевые критерии, влияющие на обеспечение действующей СУР и ВК достижению целей в области внутреннего контроля и управления рисками; преимущества раздельного учета как современного инструмента управления затратами и принятия обоснованных решений в сфере ценообразования на промышленном предприятии (на примере одного из крупнейших отечественных двигателестроительных предприятий – ПАО «ОДК Сатурн»). Проанализированы критерии оценки уровня организации системы внутреннего контроля организации. Особое внимание авторы статьи уделяют критериям оценки уровня организации СУР и ВК, связанным с показателями эффективности и результативности бизнес-процессов и ключевых проектов компании.

The article discusses the following issues: features of the assessment and analysis of the risk management and internal control system (hereinafter RMS and VC) at an industrial enterprise, as an element of the company's operational efficiency management, the key criteria affecting the provision of the current RMS and VC to achieve the goals in the field of internal control and risk management are identified; advantages of separate accounting as a modern tool for cost management and making informed decisions in the field of pricing at an industrial enterprise (using the example of one of the largest domestic engine-building enterprises - PJSC "UEC Saturn"). The criteria for assessing the level of organization of the internal control system of the organization are analyzed. The authors of the article pay special attention to the criteria for assessing the level of the organization of RMS and VC related to the indicators of efficiency and effectiveness of business processes and key projects of the company.

Ключевые слова: *операционная эффективность, раздельный учет, система управления рисками, система внутреннего контроля, управление затратами.*

Key words: *operational efficiency, separate accounting, risk management system, internal control system, cost management.*

Эффективность деятельности предприятия во многом зависит от управления затратами. Управление затратами предприятия включает в себя:

- 1) учет и анализ затрат;
- 2) контроль и оптимизацию затрат.

Для предприятий, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ), утверждены особые правила учета финансово-хозяйственной деятельности, подразумевающие ведение раздельного учета: учет производственных и коммерческих расходов, обязательств, денежных средств, имущественных прав, материальных запасов, основных средств, нематериальных активов и других ресурсов отдельно по каждому обособленному государственному контракту.

Получить требуемую информацию об исполнении госзаказов может помочь система интегрированного учета и анализа, основанная на использовании возможностей цифровизации и автоматизации. Она базируется на данных планирования, складского, бухгалтерского и управленческого учета, закупочной, производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Сложность этой системы в многообразии образующих ее элементов и в масштабах использования. ПАО «ОДК-Сатурн» – предприятие с серийным, многопрофильным, диверсифицированным производством, измеряемым тысячами номенклатурных единиц. В производственной структуре ПАО «ОДК-Сатурн» задействовано большое количество цехов, в каждом из которых несколько производственных групп, участвующих в обработке деталей и сборочных единиц (далее – ДСЕ), сопровождающейся оформлением первичной документации по маршруту изготовления ДСЕ.

Для целей ведения раздельного учета оптимальным является использование системы первичного документооборота бухгалтерского учета при регистрации хозяйственных операций с дополнительной аналитикой (указанием номера одного из нескольких сотен производственных заказов). Первичные документы оформляются отдельно на каждое изделие / партию изделий / работу / услугу с соответствующим обозначением. Раздельный учет предполагает обособление ресурсов в момент их первого выделения для выполнения контракта. На партию / единицу изделия / этап работ / услугу / НИОКР по контракту открывается обособленный производственный заказ, обозначенный шифром, который проставляется в первичных документах. На заказе ведется агрегированная аналитика генерируемых затрат: информация о затратах на выпуск продукции (услуг) в рамках ГОЗ, что обуславливает следующие особенности раздельного метода учета:

- аккумулярование затрат по каждому заказу в целом, а не за промежутки времени;
- получение информации не о средней, а об индивидуальной себестоимости заказа.

Раздельный учет допускает, что после изготовления изделие можно перенести с одного контракта на другой контракт с переносом сформировавшейся по требованиям раздельного учета себестоимости.

Раздельный учет направлен на решение следующих задач:

- 1) обеспечивает возможность проверки обоснованности себестоимости изделий (услуг), поставляемых по ГОЗ, проверяющими органами;

В калькуляционных статьях должны быть отражены экономически обоснованные и документально подтвержденные показатели затрат. Контролирующие и надзорные органы, в первую очередь, нацелены на проверку наличия искажений в сведениях о фактической себестоимости продукции по ГОЗ.

2) позволяет предприятию определить фактические затраты и конечную цену изделий (услуг), поставляемых по ГОЗ;

Уровень рентабельности по ГОЗ является фиксированным и лимитирован Правительством РФ. Пунктом 54 «Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу», утвержденного постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465, установлены предельные значения привнесенных и собственных затрат в составе цены, а также лимит для случаев обоснования головным исполнителем необходимости направления части прибыли на развитие производства для эффективного выполнения государственных контрактов.

При наличии затрат, надлежащим образом не подтвержденных первичными документами или не относящихся к предмету контракта, заказчик не принимает данные расходы и соответственным образом уменьшает цену продукции (услуг) с учетом заданного уровня рентабельности. Это обусловлено тем, что использование строго определенных статей затрат и их наполнение должно соответствовать требованиям «Порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа», который утвержден приказом Минпромторг РФ от 08.02.2019 № 334.

Непринятые затраты относятся на финансовый результат предприятия. Поэтому предприятия, выполняющие ГОЗ, вынуждены формировать себестоимость продукции, исходя из установленных госзаказчиком величин, а также выполнять мероприятия по доведению фактического уровня рентабельности до утвержденных государством. Раздельный учет служит основанием для профессионального суждения о рентабельности заказов и предоставляет достоверную информацию о фактических затратах, которая необходима для соблюдения баланса интересов государственного заказчика и предприятия при согласовании цены.

3) позволяет контролировать расходование денежных средств, перечисляемых предприятию заказчиком;

Таким образом, обеспечивается прозрачность и осуществляется контроль использования денежных средств.

4) позволяет сформировать отчетность об исполнении контракта в рамках ГОЗ в соответствии с «Правилами заполнения отчета об исполнении государственного контракта (договора) предприятием, выполняющим ГОЗ», установленными постановлением Правительства от 19.01.1998 № 47.

Таким образом, обеспечивается выполнение требований нормативно-правовых актов об отчетности перед госзаказчиком об исполнении ГОЗ.

Организация эффективного управления затратами на базе раздельного учета обеспечивает предприятию следующие преимущества:

а) минимизация риска штрафных санкций за отсутствующий или ненадлежащий раздельный учет, обязанность вести который регламентирована нормативными правовыми актами;

б) наличие качественной, достоверной информации о себестоимости отдельных видов / партий / единиц продукции / услуг;

в) повышение прозрачности формирования фактических затрат;

г) возможность использования объективного, обоснованного ценообразования;

д) использование достоверных данных при составлении бюджета предприятия;

е) принятие обоснованных и эффективных управленческих решений;

ж) повышение стимулов для улучшения использования ресурсов, то есть повышение операционной эффективности.

Таким образом, раздельный учет служит инструментом для принятия обоснованных решений в области ценообразования и управления затратами, а также повышения операционной эффективности предприятия.

Для контроля эффективности деятельности компании, адаптации к меняющимся внешним и внутренним условиям важным элементом управления предприятием является развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.

Разработанные Минфином методические рекомендации по оценке СУР и ВК (приложение 12 к Требованиям к организации системы внутреннего контроля, утвержденным приказом ФНС России от 25.05.2021 N ЕД-7-23/518@) ориентированы в большей степени на процессы бухгалтерского учета, составления финансовой (бухгалтерской) и другой управленческой отчетности, процессы налогового мониторинга. Текущая геополитическая обстановка и другие факторы внешней среды способствуют фокусированию внимания на построение системы управления рисками и внутреннего контроля во внутренних бизнес-процессах промышленных предприятий и реализуемых проектах. Риски предоставления недостоверной финансовой и управленческой отчетности в меньшей степени влияют на достижение стратегических целей компании, а оценка рисков, связанных с выполнением обязательств перед заказчиками и выявление недостатков системы внутреннего контроля основных и обеспечивающих производство бизнес-процессов и ключевых проектов компании, становится более актуальной как для менеджмента предприятия и собственников бизнеса, так и для текущих и потенциальных покупателей продукции промышленных предприятий.

В качестве методики планирования и проведения оценки СУР и ВК бизнес-процессов и ключевых проектов компании авторами предлагается формат проведения внутреннего аудита, который включен в план деятельности (работы) подразделения внутреннего аудита на год, либо как внеплановый внутренний аудит, проводимый по запросу менеджмента компании или комитета по аудиту при совете директоров, и состоящий из следующей последовательности этапов выполнения работ [1, с. 16-22]:

- планирование внутреннего аудита (определение объема ресурсов и формирование рабочей группы, организация сбора и анализа необходимой информации, определение целей и формирование программы внутреннего аудита на основе риск-ориентированного подхода, предварительный анализ рисков рассматриваемого для оценки СУР и ВК бизнес-процесса или ключевого проекта);

- проведение внутреннего аудита (идентификация и оценка рисков бизнес-процесса или проекта, анализ дизайна и тестирование операционной эффективности контрольных процедур бизнес-процесса или ключевого проекта, проведение аудиторских процедуры и сбор достаточного количества надежных аудиторских доказательств, документирование результатов выполнения аудиторских процедур, предварительное обсуждение результатов внутреннего аудита с представителями объекта аудита, контроль достижения цели внутреннего аудита);

- оформление результатов внутреннего аудита (формулирование выводов и рекомендаций по результатам оценки СУР и ВК, формирование и согласование аудиторского отчета, доведение результатов внутреннего аудита до заинтересованных сторон);

- контроль качества планирования и выполнения аудиторского задания (оценка независимости и объективности членов рабочей группы, оценка качества рабочих документов, проверка соответствия выявленных рисков (недостатков) сделанным выводам, проверка достижения цели внутреннего аудита и др.);

- мониторинг выполнения плана корректирующих мероприятий (отслеживание выполнение планов корректирующих мероприятий, сформированных по результатам оценки СУР и ВК бизнес-процессов или ключевых проектов, проведение аудиторских процедур для подтверждения выполнения плана корректирующих мероприятий).

Результат оценки СУР и ВК бизнес-процесса или ключевого проекта должен представлять собой обладающий конкретной (измеримой) потребительской ценностью и готовый к практическому применению на операционном уровне продукт – совокупность наблюдений и выводов (об эффективности, результативности, обнаруженных несоответствиях и имеющих-

ся возможностях), изложенных в аудиторском отчете, составленном по результатам внутреннего аудита. Для оценки СУР и ВК бизнес-процесса или проекта предлагается использовать две из трех категории целей в соответствии с концепцией COSO «Внутренний контроль. Интегрированная модель» [2, с. 2]:

- операционные цели: результативность и эффективность операций (например, сократить цикл сборки авиационного двигателя на 30%), достижение операционных показателей (такт выпуска серийных авиационных двигателей в месяц), достижение финансовых результатов (достижение бюджетных показателей по выручке), обеспечение сохранности активов (предотвращение повреждения произведенных авиационных двигателей);

- цели соответствия (комплаенс): соблюдение законодательных и нормативных актов (например, цель по исполнению контрактов ГОЗ в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе»).

В качестве компонентов системы внутреннего контроля предлагается использовать для оценки компоненты, определенные концепцией COSO «Внутренний контроль. Интегрированная модель» [2, с. 5]:

- контрольная среда организации;
- система управления рисками организации;
- контрольные процедуры организации;
- информационные системы организации;
- мониторинг организацией средств контролей.

Критерии оценки уровня организации системы внутреннего контроля организации по каждому из компонентов СВК авторами адаптированы применительно к оценке системы внутреннего контроля бизнес-процессов и ключевых проектов организации (табл. 1).

В качестве компонентов системы управления рисками предлагается использовать для оценки компоненты, определенные концепцией COSO ERM «Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности» [3, с. 21-22]:

- корпоративное управление и культура;
- стратегия и постановка целей;
- эффективность деятельности;
- анализ и пересмотр;
- информация, коммуникация и отчетность.

Критерии оценки уровня организации системы управления рисками организации по каждому из компонентов СУР авторами адаптированы применительно к оценке системы управления рисками бизнес-процессов и ключевых проектов организации (табл. 2).

Особое внимание авторы статьи уделяют критериям оценки уровня организации СУР и ВК, связанным с показателями эффективности и результативности бизнес-процессов и ключевых проектов компании. Оценка соотношения затрат и выгод, получение конкретного измеримого полезного результата на уровне отдельных основных и поддерживающих бизнес-процессов организации и ключевых проектов компании позволит контролировать достижение целей в условиях ограниченных ресурсов, а оценка эффективности таких контролей и системы управления рисками обеспечит разумную уверенность в достижении операционной эффективности деятельности компании в целом.

Таблица 1. Критерии оценки уровня организации системы внутреннего контроля организации.

№ п/п	Компонент системы внутреннего контроля [2, с. 5]	Критерии оценки уровня организации системы внутреннего контроля
1.	Контрольная среда организации	Анализ миссии, видения, целей стратегии/программы деятельности. Проверка декомпозиции целей для процесса* / проекта** (*здесь и далее под процессом будут пониматься основные и поддерживающие бизнес-процессы организации, **под проектом будут пониматься ключевые проекты организации в соответствии с программой деятельности)
		Проверка знания и понимания целей и показателей эффективности участниками процесса / проекта
		Анализ отчетов о выполнении целей (выполнении КПЭ) процесса / проекта
		Анализ организационной структуры, распределения полномочий и разделения обязанностей между участниками процесса / проекта
2.	Система управления рисками организации	Анализ процесса управления рисками процесса / проекта
		Оценка рисков владельцем рисков процесса / проекта
		Оценка рисков по результатам внутреннего аудита процесса / проекта
3.	Контрольные процедуры организации	Анализ наличия контрольных процедур процесса / проекта
		Документирование выполнения контрольных процедур процесса / проекта
		Оценка эффективности контрольных процедур процесса / проекта
		Наличие автоматизированных контрольных процедур процесса / проекта
		Наличие контролей, выполняемых превентивно
4.	Информационные системы организации	Использование цифровых технологий в процессе / проекте
		Наличие защиты от несанкционированного доступа к исходным данным
		Анализ рисков, связанных с используемыми информационными системами в процессах / проектах
		Информационные системы организации, используемые для контроля за операциями в процессе / проекте
		Анализ предпосылок для автоматизации неавтоматизированных контрольных процедур процесса / проекта
5.	Мониторинг организацией средств контроля	Мониторинг и оценка системы внутреннего контроля процесса / проекта
		Мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля процесса / проекта
		Внутренний и внешний аудит процесса / проекта

Таблица 2. Критерии оценки уровня организации системы управления рисками

№ п/п	Компонент системы управления рисками [3, с. 21-22]	Критерии оценки уровня организации системы управления рисками
1.	Корпоративное управление и культура	Ключевые риски процессов / проектов управляются высшим менеджментом организации, доводятся до сведения совета директоров
		Определение ответственности за управление рисками в структурах управления процессами / проектами
		Демонстрация приверженности основным ценностям при реализации процессов / проектов
		Привлечение, развитие и удержание способных людей
2.	Стратегия и постановка целей	Анализ бизнес-контекста процесса / проекта
		Определение риск-аппетита процесса / проекта
		Оценка альтернативных стратегий процесса / проекта
		Формулирование бизнес-целей процесса / проекта
3.	Эффективность деятельности	Идентификация рисков процесса / проекта
		Оценка рисков процесса / проекта
		Приоритизация рисков процесса / проекта
		Принятие решения в отношении рисков процесса / проекта и разработка антирисковых мероприятий
		Формирование комплексного взгляда на риски процесса / проекта
4.	Анализ и пересмотр	Анализ существенных изменений внутренней и внешней среды процесса / проекта
		Анализ рисков и результативности процесса / эффективности проекта
		Оценка остаточного риска процесса / проекта
		Совершенствование системы управления рисками процесса / проекта
5.	Информация, коммуникация и отчетность	Использование цифровых технологий при анализе рисков процесса / проекта
		Использование информации о рисках при реализации процесса / проекта
		Информирование и предоставление отчетности о рисках, культуре и эффективности деятельности

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита (перевод на русский язык в редакции от 27.12.2016) // Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», 2016. 26 с. URL: <https://www.iaa-ru.ru>.
2. Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (“COSO”), Внутренний контроль. Интегрированная модель, 2013. 186 с.

3. Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission ERM (“COSO ERM”), Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности, 2017. Том I. 110 с.

© *Сбитнев С.Н., Черных Н.А., 2022.*